

РАЗВИТИЕ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Хасанова Румия Равильевна

Учитель начальных классов средней общеобразовательной школы N2
Канимехского района Навоийской области

Аннотация: Развитие речи является одной из важнейших задач обучения русскому языку в школе. В последнее время придаётся особое значение коммуникативному воспитанию школьников, потому что это является залогом развития навыков социальной активности личности. Значение речи как средства развития, воспитания, образования, как средства передачи жизненного и культурного опыта, установления межличностного и группового контакта всегда осознавалось обществом, поэтому вопросам её развития всегда уделялось большое внимание.

Ключевые слова: словарный запас, развитие речи, словарная работа, связная речь, устная речь, письменная речь.

Совершенствование теории и практики обучения является одной из специфических тенденций современного образовательного процесса. Это особенно характерно для обучения в национальной школе.

Русский язык — учебный предмет, познавательная ценность которого чрезвычайно высока: на этих уроках формируется мышление, прививается чувство любви к русскому языку, через язык осмысливаются общечеловеческие ценности, воспитывается личность с постоянным стремлением совершенствоваться в знаниях и умениях, связанных с русским языком и русской культурой.

Дети, поступающие в школу, имеют известный круг представлений и знаний об окружающей действительности. Но этот круг реальных знаний очень мал. Задача школы — расширить словарный запас ребенка, который у учащихся начальных классов бывает развит односторонне, в нём мало терминов, обобщающих слов, речь детей отличается невыразительностью, повторением одних и тех же слов, в лексическом запасе детей нет ярких, выразительных слов и выражений.

Развивать речь детей — значит систематически работать над ее содержанием, последовательно учить детей построению предложений, вдумчивому выбору подходящего слова и его формы, постоянно работать над грамотным оформлением мыслей.

Словарная работа, основанная на системных отношениях в лексике русского языка, дает возможность повысить эффективность усвоения лексических единиц учащимися, развивать их речь.

Чтобы правильно развивать речь учащихся, целенаправленно и систематически работать над ней, необходимо четко представлять также требования к речи, исходить из них. В построении системы работы мы учитывали, что правильная речь должна отвечать следующим основным требованиям: содержательность, логичность, точность, ясность, правильность, доступность, действенность, уместность, выразительность.

А.М. Горький призывал шире использовать лексическое богатство русского языка, тщательно отбирать из его несметных сокровищ точные, емкие слова и обороты речи: «Кроме слов «хорошо», «отлично», - писал он, - есть еще немало хвалебных слов, например славно, прекрасно, великолепно, неподражаемо, совершенно, удивительно, замечательно, изумительно, чудесно, даровито, талантливо и др.»

Методикой разработано немало приёмов объяснения детям значения непонятных слов. Иногда лексическое значение слов подсказывается контекстом, и в этих случаях дети могут понять смысл слова самостоятельно, без специальных разъяснений. Для слов с предметным значением лучше предложить наглядное объяснение, показав или сам предмет, или его изображение на рисунке, на слайде. Например, софа, ложа, оранжерея, галерея и т. д.

Когда наглядное объяснение не представляется возможным, можно раскрыть содержание слова путём краткого словесного толкования.

Возможно применение следующих способов определений:

- а) путём подбора к нему синонимов (изумрудный – ярко-зелёный);
- б) путём перечислений предметов (признаков, действий), общую группу которых называют данным словом (насекомые - это бабочки, жуки, муравьи);
- в) описательным способом (адресат – тот, кому отправляют письмо, телеграмму);
- г) путём родо-видового определения (амбар – здание, постройка для хранения зерна);
- д) путем перевода (амбар - казнок, отношение – муносибат).

Для обогащения словарного запаса учащихся начальных классов на уроках русского языка целесообразно разнообразить способы и приёмы подачи и закрепления слов. Этому способствуют упражнения, вызывающие любопытство и любознательность. Например:

1. «Буквенный диктант». Отвечая на вопросы, записывайте первые буквы ответов в квадратики. При правильном выполнении задания у вас должно

получиться слово (копье). Объясните, что оно обозначает. Можно привлечь внимание обучаемых играми, командными соревнованиями, чтобы выявлялись победители.

2. Сравни значения слова **верный** в предложениях:

Верный товарищ никогда не оставит в беде. У Маши **верный** ответ. (Какие слова подходят к первому предложению, какие ко второму: надежный, преданный, точный, правильный).

3. С какими из приведенных ниже существительных можно сочетать слова жестокий и жесткий'?

Человек, слова, расправа, ветер, мороз, почва, матрац, волосы, рука, поступок, сроки.

4. Выбор наиболее точного слова из двух-трех синонимов.

5. Продолжение начатого предложения с антонимами: В поле холодно, а в беличьей домике ...

6. Сравнить значения слов в сочетаниях:

Идут часы — идут дети — идёт строительство.

Упражнения могут дать желаемый результат только тогда, когда они выполняется постоянно, в определенной последовательности, с соблюдением основных дидактических и методических требований.

«Словарная работа — это не эпизод в работе учителя, а систематическая, хорошо организованная, педагогически целесообразно построенная работа, связанная со всеми разделами курса русского языка: грамматикой, орфографией и т.д.); ведется она с 1 по 10 класс [11, 435]», — писал известный ученый-методист А.В. Текучев. Владение словом подразумевает знание его семантики, сочетаемости и сферы употребления.

Многие учителя недооценивают важность словарной работы и не уделяют ей должного внимания на уроках. Редко проводятся лексические упражнения со словом. Условием преодоления этих недостатков, по нашему мнению, является разработка такой системы словарной работы, которая обеспечила бы усвоение словаря на уровне слова как лексико-семантической единицы, что возможно в результате создания определенной методики.

Например, словарная работа должна планироваться, так же как и работа по грамматике, орфографии, хотя сделать это бывает несколько труднее. С этой целью учителю необходимо:

А) систематически изучать знание слов учащимися (путем наблюдения за устной речью, анализа письменных работ);

Б) систематически вести работу по отбору слов, которые предстоит ввести в активный словарь учащихся (выделять из изучаемых художественных текстов, из учебников по разным предметам) и т.д.

Словарная работа на уроках русского языка, работа по развитию речи в целом должна занимать ведущее место. Эффективность этой работы зависит от профессионализма учителя, от уровня знания им методики преподавания русского языка в национальной школе. Применение новых технологий, методов и приёмов повышает заинтересованность детей в уроке. Полученные и переработанные сведения должны быть сохранены в памяти, чтобы в любой момент можно было извлечь их и применить на практике. Наиболее эффективное запоминание происходит в активной деятельности с изучаемым материалом. Роль учителя заключается в том, чтобы создавать у учащихся соответствующую установку, указывая на то, что нужно запомнить на время, что – навсегда, а что и вовсе не следует запоминать, достаточно просто понять.

Так как владение речью без определенного и достаточного количества слов невозможно, то основной задачей словарной работы является формирование лексического запаса учащихся и одновременно на базе накопленных слов – расширение и уточнение значений уже известных. Словарная работа в национальной школе в связи с практической ее направленностью имеет свою специфику. Так как цель обучения русскому языку – прежде всего научить учащихся практическому владению устной и письменной речью, нет надобности, да и возможности обучать всей русской лексике.

Исходя из этого, при обучении лексике целесообразно уделять внимание тем вопросам, которые связаны с практическим овладением русской речью, с трудностями при усвоении русской лексики.

Развитие связной устной и письменной речи учащихся – основная задача обучения русскому языку в национальной школе. От степени речевого развития обучаемых зависит и овладение ими другими учебными предметами, так как русский язык является не только объектом изучения, но и средством обучения учащихся национальной школы.

Список использованной литературы:

1. Ушинский К.Д. Избранные педагогические произведения. М., 1968. – 371с.
2. <http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-02/dissertaciya-organizatsiya-leksicheskoyraboty-na-urokah-osetinskogo-yazyka-v-nachalnyh-klassah#ixzz2FJ6SrJWh>
3. Лаврова Н.М. Развитие умения пользоваться лингвистическими словарями. / Н.М. Лаврова. // Начальная школа плюс до и после. - 2005. - № 5. – С.35- 40.
4. Выготский Л.С. Мышление и речь / Выготский Л.С. Избранные психологические исследования. —М., 1956.- 392 с.

5. Дзампаева Л.Г. Организация лексической работы на уроках осетинского языка в начальных классах: Автореферат кандидатской диссертации. –М., 1998.- 22 с.